

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ШКОЛЫ XX ВЕКА

Хуан кань

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING AT THE ST. PETERSBURG PIANO SCHOOL OF THE 20TH CENTURY

Huang kan

Herzen university

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию основных принципов обучения Петербургской фортепианной школы как центра становления русского исполнительского искусства, основанного на традициях лучших образцов европейской культуры и русской школы фортепианного искусства в лучших народных традициях.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the basic principles of teaching the St. Petersburg piano school as a center for the formation of Russian performing arts, based on the traditions of the best examples of European culture and the Russian school of piano art in the best folk traditions.

Ключевые слова: Класс фортепиано, обучение игре на фортепиано, педагогические принципы обучения игре на фортепиано, Петербургская фортепианная школа XX века.

Keywords: Piano class, learning to play the piano, pedagogical principles of learning to play the piano, St. Petersburg Piano School of the XX century.

Приступая к раскрытию темы о педагогических принципах обучения Петербургской фортепианной школы XX века, прежде всего хотелось бы немного рассказать о предыстории вопроса о возникновении интереса к фортепиано. История появления струнно-клавишного инструмента – фортепиано насчитывает уже несколько столетий. Безусловно прародителем фортепиано является известнейший музыкальный инструмент – орган – сложный, полифонический, известный с древних времен. Считается, что одним из первых органов был музыкальный инструмент, изобретенный еще в III веке до н.э. Ктесбием Александрийским¹.

Красота звучания которого была основой музыкальной культуры Европы XVII-XIX вв. Развитие искусства, культуры, литературы, музыки в Европе и др. странах в XVII-XIX вв. было сопряжено с появлением различных новых клавишных инструментов, постепенно пальму первенства занимает фортепиано. Считается, что родоначальником фортепиано является Бартоломео Кристофори, который занимался изготовлением клавесинов. В 1709 году мастер изобрел новый инструмент, в котором он использовал другой принцип конструкции и который отличался красивым звучанием. «Gravicembalo con piano e forte» (дословно: клавесин с тихим и громким звучанием)². Кристофори изменил принцип конструкции так, что силу и длительность звука можно было контролировать, а громкость звучания, длительность, интервальные

паузы зависели от исполнительского мастерства исполнителя, музыканта.

Мир знает много имен великих композиторов и исполнителей игры на фортепиано. Иоганн Себастьян Бах, а также всё семейство талантливой семьи Бахов были виртуозами исполнителями игры на фортепиано. Фортепиано как музыкальный инструмент начинает свою «уверенную поступь» по всей Европе, Америке и далеко за их пределами. Целая плеяда талантливых композиторов, музыкантов, исполнителей посвятила своё творчество этому инструменту: В.А. Моцарт, Й. Гайдн, Л.В. Бетховен, Р. Шуман, Ш. Гуно, Ф. Лист, Ф. Шопен, С. Рахманинов, А. Рубинштейн, М. Мусоргский, Д. Шостакович... этот список можно очень долго продолжать, и он будет значительным и внушительным.

Постепенно популярность фортепиано все больше и больше возрастает в России, особенно в таких центрах музыкальной культуры как Санкт-Петербург и Москва. Повсеместно открываются музыкальные мастерские по изготовлению фортепиано, появляются издательства, которые выпускают ноты, литературу, которая касается фортепиано. Особенный интерес к фортепиано возникает сразу у аристократии, постепенно, приезжают исполнители фортепианной музыки, которые пробуждают интерес к фортепиано и у широких масс

¹ Терри Барруз «Все о клавишах» Подробный самоучитель игры на фортепиано и синтезаторе. Терри Барроуз, пер. с англ. Т. Котельниковой. - М.: АСТ: Астрель, 2011.- 189 с.

² Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: учебное пособие / Виктор Кожухарь. - Санкт-Петербург [и др.]: Планета музыки: Лань, 2009. - 318 с

публики³. Фортепиано начинает звучать в салонах, театральных гостиных, во времена церковных и светских праздников, вызывая все больший интерес к возможности получения музыкального образования и обучения игры на фортепиано. Однако в России до 19 века не было возможности получать образование профессионально, существовали только формы обучения талантливых учеников талантливейшими музыкантами и исполнителями игры на фортепиано. Еще известный музыкант Карл Майер⁴, известный своей игрой на фортепиано в середине XVIII вв., мечтал о создании в СПб консерватории. Его мечте было суждено сбыться лишь в 1862 году, когда по инициативе А. Рубинштейна была открыта Петербургская консерватория.

Санкт-Петербургская Ордена Ленина государственная консерватория имени Николая Андреевича Римского-Корсакова – высшее музыкальное учебное заведение в Санкт-Петербурге, первая консерватория России. Основана Высочайшим указом от 17 (29) октября 1861 года в качестве училища на базе Музыкальных классов Русского музыкального общества, открытых двумя годами ранее, по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна⁵. Можно назвать имена первых педагогов Санкт-Петербурга, которые и явились родоначальниками современной петербургской педагогической школы игры на фортепиано⁶. Это профессора Санкт-Петербург консерватории:

- Т.О. Лешетинский (1830-1915);
- А.Н. Есипова (1851-1914);
- А. Дрейшток (1818-1869);
- К.К. Фан-Арк (1862-1902) и др.⁷

Таким образом, развитие музыкальной культуры XX вв. сопровождалось бурным развитием фортепианной музыки и, соответственно, развитием педагогической деятельности в области обучения игры на фортепиано. Подвижническими усилиями многих музыкантов формировались основы русской школы игры на фортепиано.

Появление петербургской фортепианной школы сразу оказало свое влияние на возросший интерес к фортепиано и появлению запроса у общества к возможности обучения на этом инструменте. Исполнительская школа игры на фортепиано влияла на развитие педагогики и преподавания в области обучения игры на фортепиано, это обуславливало воспитание новой эстетики, развитие художественного вкуса, формированию

культурологических запросов общества. Кроме того, следует отметить, что фортепиано как инструмент позволял максимально использовать индивидуальные качества и таланты ученика, которые оформлялись благодаря талантам и мастерству педагога⁸. Педагог, музыкант своим мастерством, талантом, педагогическим подходом, знаниями и умениями способен разглядеть в будущем ученике талантливого музыканта, исполнителя игры на фортепиано, особенно, если учесть, что при обучении игре на фортепиано важно обладать индивидуальным подходом к этому процессу.

Так как творческий подход к процессу обучения, с пониманием важности того, что педагог передает не только знания и умения, но и формирует у ученика нравственные, художественные идеалы, чуткость слуха, эмоциональный интеллект и многое другое. Фортепиано в этом плане является универсальным инструментом для обучения, так как быстро и наглядно позволяет ученику наряду с гармонией, мелодичностью, красочностью звука ощущать математический подход в принципах графического изображения семантических рядов звука в его ритмике, звучании, вибрациях, длительности. Деятельность Петербургской консерватории оказала огромное влияние на формирование и создание известнейшей школы русского музыкального искусства в области фортепиано, так как основные принципы и методы подхода в обучении закладывались великими создателями русской фортепианной школы⁹.

Родоначальниками и основателями русской фортепианной школы принято считать братьев Антона и Николая Рубинштейнов. При этом и петербургская и московская школы являлись лидерами в области создания русской школы фортепианного искусства. Начинают блистать имена Рубинштейн, Чайковского, Сафонова. За годы руководства консерваторией и работы над созданием профессиональной школы педагогов фортепиано братьями Рубинштейнами проводилась огромная просветительская работа в том направлении, чтобы фортепианным искусством овладевало все больше и больше людей, народных масс¹⁰.

XX век был бурным и динамичным в развитии различных исторических и общественно-политических событий, классика дополнялась авангардными направлениями музыки и фортепиано было тем ин-

³ Методологическая культура педагога-музыканта // Уч. пособие для вузов / Под ред. Э.Б. Абдуллина. М.: Академия, 2002. - 298 с.

⁴ Риман Г. Майер // Музыкальный словарь: Перевод с 5-го немецкого издания / под ред. Ю. Д. Энгель, пер. Б. П. Юргенсон — М.: Музыкальное издательство П. И. Юргенсона, 1901. — Т. 2. — С. 798—799.

⁵ Баландин Р. К. 100 великих гениев. — М.: Вече, 2006. — С. 78.

⁶ Ленинградская консерватория в воспоминаниях // ред. Г. Г. Тигранов. — Л.: Музыка, 1987.

⁷ Лобкова Г.В. Деятельность Санкт-Петербургской государственной консерватории в области сохранения нематериального культурного наследия // Традиции народной

культуры: проблемы изучения, сохранения и восстановления. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции. — Вологодский гос. ун-т, 2017. — С. 5—18. — 99 с. Архивировано 29 января 2021 года.

⁸ Михневич В. Очерк истории музыки в России в культурно-общественном отношении. — Т. 1. СПб.: тип. Ф. Сушинского, 1879. - 360 с.

⁹ Петровская И. Ф. Музыкальное образование и музыкальные общественные организации в Петербурге, 1801-1917: Энцикл. СПб.: Рос. инт истории искусств, 1999. - 367 с.

¹⁰ Хентова С. Диалог с Артуром Рубинштейном // Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.-Л., 1966.

струментом, который позволял следовать духу времени, в своей пассионарности, которая определялась и школой обучения и индивидуальностью и мастерством исполнителя. Таким образом передача знаний от педагога к ученику сопровождалась еще и духовно-нравственным созвучием. Современные ритмы требовали высокой техники владения инструментом и здесь во главу угла выходило мастерство педагога, его методы и принципы преподавания. Можно только перечислить ряд фамилий того времени, тех, кто прошел свой путь от ученичества к учительству и оставил глубокий след в создании Петербургской фортепианной школы и основ ее педагогики: Н. Рубинштейн, А. Зилоти, Э. Зауэр, П. Пабст, Н. Зверев, К.К. Клиндворт, В. Сафонов, А. Скрябин, Н. Метнер, Л. Николаев, Е. Бекман-Щербина, сестры Гнесины. А также последующие поколения И. Игумнов, А. Гольденвейзер, С. Фейнберг и многие другие.

Следует отметить, что и петербургская и московская консерватории следуя общим традициям преподавания исповедовали общие принципы в подходе и методах, часто можно было наблюдать постоянный обмен специалистами, профессорского состава из одной школы в другую. Именно высокий уровень исполнительского мастерства, музыкальной культуры и одаренности способствовал росту известности русской фортепианной школы. Известность Петербургской фортепианной школы быстро становилась фактором ее престижа. В Петербург старались приезжать известные музыканты, многие семьи старались дать возможность своим детям получать блестящее музыкальное образование в области фортепиано у известных педагогов своего времени¹¹. Основной, доминирующий принципиальный подход в обучении фортепиано петербургской школы был направлен на то, чтобы воспитать в ученике высокое профессиональное мастерство.

Виртуозность исполнения зависела и от того, насколько ученик овладел способностью эмоционального владения мастерством исполнителя, так как возможности фортепиано являются огромными для проявления индивидуальности исполнителя, то не менее важным было и то, насколько профессионально ученик владеет инструментом и обладает глубокими знаниями в области музыки. Кроме принципов подхода, которые основывались на выработке в ученике профессионального мастерства, был еще ряд важных принципов, это и принцип того, что ученик, прежде всего должен стать не просто ремесленником – исполнителем игры на фортепиано, а музыкантом, у которого сформировано высокое чувство музыкальной культуры и эстетические духовно-нравственные принципы. То есть педагогика петербургской фортепианной школы была построена на принципах формирования человеческой личности, широкого кругозора и образования, особенно что касается музыки, искусства и

культуры. «Нет более важной и более трудной области, чем передача смысла в музыке» – говорил П. И. Чайковский¹².

Лучшие педагоги своего времени вносили свой вклад в совершенствование педагогики в обучении фортепиано. Такой преподаватель петербургской школы как К. Игумнов считал, что основной принцип в обучении состоит в искусстве передать важность достижения такого звучания музыкального инструмента, которое позволяло бы максимально и полно раскрывать характер и содержание музыкального произведения. Этот принцип шел в продолжение традиции, заложенной еще Н. Рубинштейном, который считал, что фортепиано позволяет добиваться звучания сродни пению, с красивыми оттенками звука, вибрации, обертонами, что позволяет иметь высокую эмоциональную окрашенность в донесении смысла содержания музыкального произведения. То есть интонация звучания и есть носитель смысла в музыке...¹³

Отсюда и живое звучание фортепиано, то есть как голос человека своей интонацией может передавать различные эмоциональные состояния души, так интонации звука могут передавать атмосферу и эмоции, которые с помощью музыки можно донести до слушателя. Именно к этому музыкальному принципу звучания в своем мастерстве преподавания следовал К. Игумнов, продолжая традиции фортепианного преподавания, заложенные Н. Рубинштейном. Методы и принципы преподавания фортепиано в Петербурге позволили быстро выйти Петербургской школе преподавания на лидирующие позиции. Одним из родоначальников Петербургской (ленинградской) фортепианной школы является Л.В. Николаев (1878-1942 гг.). Его учителем был известный педагог своего времени В.В. Пухальский, который получил блестящее музыкальное образование в Европе, Москве, Киеве¹⁴.

Следует отметить, что Петербурге фортепианная школа благодаря Л. В. Николаеву достигла выдающихся успехов в области преподавания музыки и обучении игре на фортепиано. Здесь сказалось то, что помимо высоких нравственных принципов педагогики Л. В. Николаев обладал качествами высокопрофессионального музыканта и высокопрофессионального педагога. Исповедуя основные принципы совершенствования в методах и подходе к преподаванию Л. В. Николаев следовал тому, что его методы преподавания были направлены на развитие личности ученика, расширении его кругозора и образования в различных областях культуры и искусств. Он старался воспитывать в учениках индивидуальность, умение самостоятельно мыслить и подходить к игре на фортепиано творчески, с пониманием того, что техническая сторона владения инструментом очень важна и что этим надо владеть в совершенстве. За годы преподавания в консерватории

¹¹ Молчанов М. М. Полвека назад. Первые годы Училища правоведения в Санкт-Петербурге. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1892. -91 с.

¹² Головинский Г. Мусоргский и Чайковский: опыт сравнительной характеристики. М., 2001.

¹³ Коган Г. Артур Рубинштейн / Вопросы пианизма. М., 1968.

¹⁴ Кандинский-Рыбников А. Эпоха романтического пианизма и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство и педагогика. М., 1991.

рии он воспитал ряд известных впоследствии музыкантов, среди которых: В. Софроницкий, М. Юдина, Д. Шостакович, Н. Перельман, П. Серебряков, Б. Гольц, И. Шварц, С. И. Савшинский. Многие элементы пианистического мастерства Л.В. сложились под влиянием московской фортепианной школы, в частности под влиянием его непосредственных учителей В. Сафонова и С. И. Танеева.

В выработке основных принципов педагогического обучения Петербургской фортепианной школы XX века особую роль в ее становлении сыграл А. Рубинштейн, который обладал высоким мастерством исполнителя. Его, порой сравнивали с Ф. Листом, по уровню мастерства и виртуозности¹⁵. Если рассматривать педагогические принципы, которые были заложены в основе петербургской фортепианной школы, то надо сказать, что в XX в. эта школа обогатилась многими интересными методами, различными теоретическими работами, в которых лучшие преподаватели, профессорский состав, делились своим опытом и принципами в воспитании образования, которое было направлено на вопросы художественного мастерства пианиста, а также на вопросы формирования личности, на воспитание музыканта-исполнителя, формирование высокохудожественной и эстетической природы.

В качестве вывода следует сказать, что блестящие выпускники петербургской школы дали целую плеяду не менее талантливых учеников, в том числе это продолжило своё развитие и в советское время. Принципы, которые были заложены преподавателями Петербургской фортепианной школы нашли блестящее применение в современное время, так как уровень владения фортепиано учениками Петербургской школы постоянно совершенствуется в своём исполнительском и техническом мастерстве, что подтверждают многочисленные награды, полученные учениками школы на международных конкурсах. Надо отметить, что благодаря высокому уровню развития преподавательского мастерства и высокопрофессиональной организации и работы с учениками, появилась целая сеть школ в различных регионах и городах России.

Литература

1. Баландин Р. К. 100 великих гениев. – М.: Вече, 2006. – С. 78.
2. Головинский Г. Мусоргский и Чайковский: опыт сравнительной характеристики. М., 2001.

3. Кандинский-Рыбников А. Эпоха романтического пианизма и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство и педагогика. М., 1991.

4. Коган Г. Артур Рубинштейн / Вопросы пианизма. М., 1968.

5. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: учебное пособие / Виктор Кожухарь. – Санкт-Петербург [и др.]: Планета музыки: Лань, 2009. – 318 с

6. Ленинградская консерватория в воспоминаниях // ред. Г. Г. Тигранов. – Л.: Музыка, 1987.

7. Лобкова Г.В. Деятельность Санкт-Петербургской государственной консерватории в области сохранения нематериального культурного наследия // Традиции народной культуры: проблемы изучения, сохранения и восстановления. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции. – Вологодский гос. ун-т, 2017. – С. 5—18. – 99 с. Архивировано 29 января 2021 года.

8. Методологическая культура педагога-музыканта // Уч. пособие для вузов / Под ред. Э.Б. Абдуллина. М.: Академия, 2002. – 298 с.

9. Михневич В. Очерк истории музыки в России в культурно-общественном отношении. – Т. 1. СПб.: тип. Ф. Сущинского, 1879. – 360 с.

10. Молчанов М. М. Полвека назад. Первые годы Училища правоведения в Санкт-Петербурге. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1892. – 91 с.

11. Петровская И. Ф. Музыкальное образование и музыкальные общественные организации в Петербурге, 1801-1917: Энцикл. СПб.: Рос. инт истории искусств, 1999. – 367 с.

12. Рабинович Д. Артур Рубинштейн / Исполнитель и стиль. Выпуск 2. М., 1981.

13. Рима Г. Майер // Музыкальный словарь: Перевод с 5-го немецкого издания / под ред. Ю. Д. Энгель, пер. Б. П. Юргенсон – М.: Музыкальное издательство П. И. Юргенсона, 1901. – Т. 2. – С. 798 – 799.

14. Терри Барруз «Все о клавишах» Подробный самоучитель игры на фортепиано и синтезаторе. Терри Барруз, пер. с англ. Т. Котельниковой. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 189 с.

15. Хентова С. Диалог с Артуром Рубинштейном // Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.-Л., 1966.

¹⁵ Рабинович Д. Артур Рубинштейн / Исполнитель и стиль. Выпуск 2. М., 1981.